

Dr. J. L. Bouma:

ONDERNEMINGSDOEL EN WINST

Stenfert Kroese, Leiden 1966. 243 blz.

door Prof. G. L. Groeneveld

Dr. Bouma heeft het ondernomen, om bij een studie over een overwegend bedrijfs-economisch probleem terug te gaan naar de sociale economie. Niet met de bedoeling om zich tot een vergelijkende studie te beperken, maar wel degelijk om met behulp van bruikbare bouwlementen tot een geïntegreerde en verantwoorde oplossing te komen. Dit is een loffelijke, maar tevens hachelijke onderneming. De benadering en probleemstelling is in de sociale economie een geheel andere dan in de bedrijfseconomie. Zelfs de methodiek van het denken is een andere en het taalgebruik is afwijkend. De macro-economische en vaak mathematische voorstelling leidt tot abstracties, die verder van de realiteit afstaan dan men zich in de bedrijfseconomie kan veroorloven.

De gegevens, die Bouma in de neo-klasieke economie aantreft, kunnen hem niet aanstands bevredigen.

De fundamentele veronderstelling van de sociaal-economische theorie, dat de onderneming streeft naar maximalisatie van de winst, is hem onvoldoende zolang het winstbegrip niet nader is geïnterpreteerd. Bouma sluit zich aan bij de gebruikelijke associatie van het winstbegrip met de mogelijkheid tot vertering en uitkering en ziet de uitkeerbaarheid gegeven, daar waar de kapitaalwaarde van de onderneming door de uitkering niet wordt aangetast. Het verteerbare inkomen is dan gelijk aan de interest over de kapitaalwaarde, die wordt gehandhaafd op het niveau van een gegeven uitgangssituatie. Bouma is hiermede gearriveerd bij het identieke winstbegrip van Palle Hansen, dat door deze in de kringen der accountancy werd geïntroduceerd ter gelegenheid van het Internationaal Accountantscongres van 1957 te Amsterdam. J. L. Mey wijdde daar in De Naamloze Venootschap van 1958 een kritisch ingestelde bespreking aan.

Bouma werkt dit winstbegrip verder uit. Hij constateert de mogelijkheid van alternatieve handhavingscriteria, zoals het zoeken naar een standaardinkomen of het streven naar de handhaving van een reële waarde van

het kapitaal. Voor de persoonlijke ondernemer is de doelfunctie van de onderneming mogelijk een onderdeel van een meer algemene preferentie- of nutsfunctie (vrije tijdsbesteding, plezier in het werk). Er is een psychisch inkomen, nog onmeetbaar, subjectief ondervonden; dit leidt principieel tot subjectivering van het winstbegrip.

Echter ook wanneer dit laatste niet het geval is en de doelvariabele ligt in de verwachte kapitaalwaarde van de geldwinst welke moet worden gemaximaliseerd, botst de ondernemer tegen de onzekerheid omtrent de toekomstige resultaten der alternatieve keuzemogelijkheden. Zelfs indien een objectieve informatie mocht bestaan, is de wijze waarop de kwaliteit van de informatie in de besluitvorming wordt verwerkt, afhankelijk van de persoonlijke smaak van de beslisser, in casu de ondernemer. Daaruit is voortgevloeid, dat in de literatuur is getracht een gewijzigde voorstelling te geven van het ondernemersgedrag door het inlassen van nevendoelinden.

Wordt op grond van voldoende informatie een optimale strategie gekozen, dan is de horizon van het plan een tijdruimtelijke randvoorwaarde. Het verkrijgen van nieuwe informatie in de tijd leidt tot herziening van de anticipaties met betrekking tot toekomstig inkomen en het ontstaan van „capital and income gains”, waartussen het onderscheid afhankelijk is van de vorm en de parameters van de nutsfunctie van de ondernemer-eigenaar. Toch zouden daarvan de „capital gains” moeten worden toegevoegd aan de omvang van de te handhaven kapitaalwaarde. Bovendien is de toerekening van de „gains and losses” aan de onderling samenhangende plannen en perioden theoretisch niet uitvoerbaar, en zelfs kan de bepaling van de winst uit de onderneming nimmer plaats vinden zonder ook de overige inkomensbronnen van de eigenaar in de beoordeling te betrekken.

De nogal wereldvreemde conclusie van dit stukje sociale economie leidt Bouma er toe naar de opvattingen om te zien van auteurs die rekening hebben gehouden met de invloed van de scheiding tussen leiding en eigendom op de doelstructuur van de onderneming.

Bij de besluitvorming door een groep van managers zal van objectievere gegevens en criteria gebruik worden gemaakt dan wanneer de beslissingen door afzonderlijke individuen worden genomen. Ook dan kan het winstmaximeringsprincipe niet zonder meer vol-
doen. Afhangelijk van de positie die de lei-

ding in haar verhouding tot de vermogensverschaffers inneemt zullen zich b.v. volgens Williamson uitgavenpreferenties ontwikkelen, of zal worden gestreefd naar maximalisatie van opbrengsten (Baumol), of naar een maximale groei van de onderneming (Penrose). Daarbovenuit wil Papandreau een veelheid van strevingen van allerlei belangen samenvatten in een „algemene preferentiefunctie”. De opstelling daarvan zou bij P. de weinig benijdswaardige taak van een coördinator zijn.

De moeilijke of onmogelijke bepaalbaarheid van een voor alle betrokkenen aanvaardbare collectieve preferentiefunctie maakt de bepaling van het verteerbare inkomen tot een niet eenduidig oplosbare zaak. Immers, op welk niveau zouden objectieve en/of subjectieve kapitaalwaarde moeten worden gehandhaafd? De leiding wordt in een dictatoriale positie geplaatst.

De sociale economie verlatend, wendt Bouma zich dan tot de bedrijfseconomie, waarin men getracht heeft de verschillende aspecten van de winstbepaling te objectiveren. Bouma beperkt zich hierbij tot het bezien van de theorie van de vervangingswaarde. Deze theorie is tekort geschoten door het verwaarlozen van de relatie tussen kostprijs en verkoopprijs. Het criterium voor de rationaliteit der onderneming is een minimumdoelstelling, waarin kostendekking reeds voldoende is. Daarbij komt, dat het streven naar minimalisatie van de kosten vooral in „multiple product”-ondernemingen onbepaald blijft en bovendien afhankelijk is van de periode waaruit men de data betreft. Bouma erkent de vervangingswaarde in comparatief-statische zin als een theoretisch aanvaardbaar hulpmiddel om de totale periodieke vermogens toe- of afnemning op consistente wijze in te delen in positieve transactiewinsten en positieve en negatieve voorraadresultaten. Na zijn analyse van het verband tussen kostprijs, verkoopprijs en produktie-omvang acht hij notwithstanding de winstmaximalisatie op lange termijn, eventueel omgeven door randvoorwaarden, gegeven de onzekerheid der verwachtingen voor de toekomst, als verklaring voor het ondernemingsgedrag te subjectivistisch en te onbepaald.

Om de rol van de kostprijs duidelijk te maken, zal de theorie aansluiting moeten zoeken bij de ontwikkeling van de theorie van het ondernemingsgedrag (behavioral theory of the firm), zoals die zich in de Verenigde Staten voltrekt.

Bouma geeft van deze ontwikkeling een beeld. Het daarin gegeven principe van de

begrensd of beperkte rationaliteit (de mens wordt in zijn streven een geprefereerd resultaat te bereiken beperkt door de grenzen van zijn bevattingvermogen, rekenkunst en de consistentie van zijn doeleinden) heeft blijkbaar zijn instemming. Het geprefereerd resultaat (aspiratieniveau) ondergaat bovendien tal van aanpassingsprocessen. Door de Amerikanen Cyert en March zijn de voor het indidid geldende gedragsregels geïntegreerd in een gedragstheorie van de onderneming. De onderneming wordt daarin opgevat als een vaag afgegrensd coalitie annex subcoalities van individuen, waarvan ook schuldeisers, leveranciers, afnemers, de fiscus en anderen deel uitmaken. De doelstellingen van de onderneming worden nu in onderhandeling afgeleid uit de doelstellingen van de verschillende groepen participanten. Sommige groepen staan de techniek voor, anderen de voorraden, de produktie, de verkoop, de winst, enz., enz., met alle contradictie die daarbij denkbaar is. Ervaring, vastgelegde procedures, bedrijfseconomische beginselen, bepalen mede het gedragspatroon. Door afspraken kunnen antipoden tot coalitiepartners worden gemaakt. Zo creëert b.v. het budget een „negotiated internal environment”. Een ander deel van de gedragsregels heeft weer betrekking op de communicatie- en informatieprocedures. Kostprijsberekening en prijsstelling zijn gebonden door gedragsregels en laten zich ontbinden in aspiratieniveaus, zoals normale produktieomvang, kostenminimalisatie en verlangde winstopslag. Uit dit alles concludeert Bouma dat de „behavioral theory of the firm” en bedrijfseconomie zich wonderwel laten combineren en een aantal belangrijke stellingen uit de bedrijfseconomie zich laat vertalen in de terminologie waarin de gedragstheorieën zijn verrat.

Tot zover een niet geheel zonder commentaar gegeven overzicht van Bouma's werk, dat, hoe beknopt ook - en hopelijk daardoor niet al te zeer verminkt - de inhoud daarin is weergegeven, toch wel de omvang overschrijft van hetgeen in een boekbeoordeling te doen gebruikelijk is. Er is hiervoor echter bijzondere aanleiding, omdat de opzet van het boek weinig conventioneel is en in de stofkeuze dermate oorspronkelijk, dat de lezer daarvan een voorstelling moet hebben wil hij zich mede een oordeel kunnen vormen.

Het voor onze lezerskring wel interessante maar weinig relevante résumé van sociaal-economische inzichten over ondernemingsdoel en winstbepaling kunnen wij met de schrijver laten rusten. Bij de bedrijfseconomische theorie te dier zake zijn wij nauwer betrokken. Het

kernbezwaar van de schrijver ligt hier in de meer vernomen klacht over de verwaarlozing van het terrein van de prijsvorming, nu vooral gezien in samenhang met de weinig exakte bepaaldheid van het winststreven of van op lange termijn gestelde rentabiliteitsdoelen. De schrijver toont zich hierbij een scherp analyticus. De mathematische vormgeving, waarvan hij zich daarbij bedient, noodzaakt er toe, dat hij zich expliciet, exakt en indringend rekenschap geeft van de condities en veronderstellingen waarvan men uitgaat, hetgeen menige situatie openbaart waarvan men bij verbale methodiek slechts onbewust of misschien zelfs ongeweten uitgaat of aan voorbijgaat. In dit opzicht heeft de studie grote verdiensten, omdat Bouma een fijnzinnige analyse geeft van de voorwaarden, welke impliciet aan de vervangingswaardecalculatie, althans aan de kostenminimalisatie, verbonden zijn.

Overigens blijft de economische modellenbouw een abstractie. Gegeven dat de „futuristische vervangingswaarde” (Bouma) een onbepaalde grootheid is, kan men, zoals de schrijver doet, wel veronderstellen dat er in de verwachting sprake zal zijn van een Gausse waarschijnlijkheidsverdeling en dan kan men het wiskundig model weer verder ontwikkelen, maar vatbaar voor realisatie is een dergelijke figuur niet.

Het bezwaar van de geringe operationaliteit geldt in nog sterkere mate voor de „behavioral theory of the firm’. De sociologie is voor een groot deel een analytisch beschrijvende wetenschap, die de ervaringsfeiten van alledag samenvat, ordent, systematiseert, beschrijft en in glanzend idioom weer voor ons legt. Maar normatieve regels kunnen hier zelden aan worden ontleend. Bouma heeft ook dit beschreven: „De aansluiting tussen de bedrijfs-

economie en de „behavioral theory of the firm” verloopt intussen niet rimpelloos. Immers het karakter van de beide theoretische concepties verschilt. In de eerste plaats gaat de bedrijfseconomie uit van een holistisch ondernemingsbegrip, terwijl het interne gedragsmodel de onderneming opvat als een coalitie van groepen participanten met gedeeltelijk strijdige belangen. Ten tweede is de bedrijfseconomie in opzet en uitwerking in sterke mate normatief, terwijl de gedragsmodellen voornamelijk beschrijvend, verklaarend en voorspellend zijn bedoeld.” (blz. 197)

De praktizerende accountant zou zich na lezing van het boek door het weinig operationele karakter van de materie teleurgesteld kunnen voelen. De normatieve resultaten zijn doorgaans geen andere dan die, waarmee men in de welbekende formuleringen van Bouma’s leermeester J. L. Mey sedert lang vertrouwd is. Tot de saillante afwijkingen behoort ongetwijfeld de methodisch afgeleide en tot nadere beschouwing stimulerende stelling, dat integrale en marginale calculatie zich laten verenigen. De studie van Bouma heeft echter een betekenis die daar ver boven uit gaat, als specimen van beoefening van l’art pour l’art, als vergelijkende studie tussen economie, bedrijfseconomie en gedragstheorie en als kritische beschouwing van de conditionele bepaaldheid van de gangbare bedrijfs-economische doelstelling. Van deze kenmerken heeft de laatstgenoemde uitgesproken onze preferentie, hetgeen gerust als een subjectieve en onbepaalde waardering mag worden beschouwd. Objectief mag worden geconcludeerd, dat Bouma in al deze opzichten knap en oorspronkelijk werk heeft geleverd, dat van veel betekenis zal blijken te zijn voor de verdere en hernieuwde bezinning op vraagstukken van kostprijs- en winstbepaling.

E. L. Normanton

THE ACCOUNTABILITY AND
AUDIT OF GOVERNMENTS,
A COMPARITIVE STUDY

Uitgeverij: Manchester University Press.
426 pag. Prijs 50 sh.

door A. van Dongen

De schrijver van dit omvangrijke boek neemt een vooraanstaande plaats in bij het „Exchequer and Audit Department” in Engeland (te vergelijken met onze Algemene Rekenkamer). Als „auditor” is hij een aantal jaren werkzaam geweest bij de N.A.V.O., waar hij met collega's uit verscheidene landen heeft samengewerkt. Hij is in de gelegenheid gesteld een vergelijkende studie te maken met als doel te onderzoeken aan welke eisen de verantwoordingsplicht van de centrale overheid en de daarmee nauw verband houdende externe controle in deze tijd van „big government” moeten voldoen. Hij heeft daartoe veel feitenmateriaal verzameld betrekking hebbend op een groot aantal landen en dit op overzichtelijke wijze verwerkt. De Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en Duitsland kregen hierbij bijzondere aandacht. Op de punten van overeenkomst en verschil in deze landen wordt uitvoerig ingegaan. Met het weergeven van de resultaten der fact-finding is niet volstaan, daar het vooral de bedoeling van de auteur is geweest om, door evaluatie van het beschikbaar gekomen materiaal, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen voor een aan de huidige behoeften beantwoordende regeling en uitvoering van de „state-audit”.

Voor degenen die in deze materie geïnteresseerd zijn, lijkt het mij nuttig hieronder summier de belangrijkste onderwerpen te vermelden welke in de 13 hoofdstukken van het boek zijn behandeld.

Het terrein dat door de controle wordt bestreken. De schrijver is van oordeel dat de verantwoordingsplicht en de controle zich dienen uit te strekken over alle organen, ongeacht hun rechtsvorm, die met publieke middelen of overheidsgaranties werken. Vooral bij een sterke toeneming van de overheids-taak valt er een streven waar te nemen om tegen deze regel te zondigen. Hij acht het beslist onjuist dat in Engeland het externe controle-orgaan geen controle uitoefent op de besteding van de aan de universiteiten verleende subsidies („no subsidy without accountability”) en geen bemoeienis heeft met de ge-

nationaliseerde ondernemingen. Interessant is de uiteenzetting in hoofdstuk X van de - niet geslaagde - pogingen van het Parlement om, door middel van „state-audit” of „private-audit”, doelmatige en betrouwbare informatie omtrent het beheer van deze ondernemingen te verkrijgen. In Frankrijk wordt de controle op de genationaliseerde ondernemingen uitgeoefend door een commissie, waarvan het merendeel der leden afkomstig is van de Cour des Comptes (De Franse Rekenkamer). De Eerste President hiervan is tevens voorzitter van de commissie.

Ondernemingen waarin de Staat deelneemt, worden in de Verenigde Staten door het externe controlelichaam, het General Accounting Office (G.A.O.) gecontroleerd, terwijl in Duitsland een vorm van samenwerking bestaat tussen het Bundesrechnungshof en de Wirtschaftsprüfer van de betreffende onderneming.

De inhoud van de controle. In de laatste decennia is er een duidelijke accentverschuiving ontstaan van de formele controle (regularity audit) naar de materiële controle (audit of efficiency, economy and merit). De schrijver juicht dit toe. „The most wasteful, extravagant, foolish and ill-planned activities are frequently regular in a technical sense” (p. 103). Dat hij de taak van de externe controleur als „impartial general fact-finder about government” ruim opvat, blijkt ook uit het betoog dat van hem o.m. mag worden verwacht dat hij niet voorziene, ongewenste financiële consequenties van wetgeving en beleid signaleert.

Bij de behandeling van de samenwerking van de externe controleur met de Organisatie- en Efficiency-afdelingen van de departementen wordt de opmerking gemaakt dat de doelmatigheidscontrole veel meer omvat dan organisatie en efficiency: „it asks itself whether what is being done makes sense” (p. 252).

In Duitsland speelt het Rechnungshof een niet onbelangrijke rol bij de begrotingsvoorbereiding en bij de behandeling van de begroting in het Parlement. Het ontvangt de begrotingsvoorstellen van de ministeries en onderzoekt deze; ambtenaren van het Rechnungshof nemen deel aan de discussies over de voorstellen op het departement van Financiën. Het is mij opgevallen dat de schrijver hierin alleen maar voordelen ziet en niet rept over het bezwaar dat de inschakeling van het Rechnungshof bij de begrotingsvoorbereiding zijn onbevangenheid bij de controle, met name

de materiële controle in ruime zin als bovenbedoeld, kan schaden.

De wijze van uitvoering van de controle. In het algemeen wordt de controle achteraf uitgeoefend. De schrijver acht het niet juist dat aan te gane verplichtingen vooraf aan externe controle worden onderworpen, zoals ten dele in Italië en België het geval is. Zijn bezwaren hiertegen onderschrijf ik volledig.

Hoofdstuk IX, getiteld „The control of administrative efficiency” doet zien dat er in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland aanzienlijke verschillen, vooral in organisatorisch opzicht, bestaan in de wijze waarop de controle op de doelmatigheid van de beleidsuitvoering door de externe controlelichamen wordt verricht. In Frankrijk is voor dit doel in 1946 opgericht het „Comité Central d'Enquête sur le coût et le rendement des services publics”, waarvan voorzitter is de Eerste President van de Cour des Comptes. In Duitsland is de Voorzitter van het Bundesrechnungshof belast met de taak van „Beauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung”, die daarvoor de beschikking heeft over een gespecialiseerde afdeling van het Rechnungshof. In de Verenigde Staten heeft het G.A.O. zelf een zeer ver gaande taak op het gebied van de doelmatigheidscontrole. In Engeland oefent het Audit Department geen efficiency-audit uit; de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de efficiency berust geheel bij de departementen zelf, waarbij de Treasury een speciale taak heeft. Van de resultaten der werkzaamheden van de departementale O.- en E.-afdelingen wordt geen mededeling gedaan aan het Audit Department.

In Frankrijk en Engeland vindt geen systematische samenwerking plaats van de externe controleur met de internal auditors. Het beste acht de schrijver deze samenwerking geregeld in Duitsland.

De rapportering. Als regel wordt jaarlijks ten behoeve van het Parlement gerapporteerd. Daarentegen zendt het G.A.O. in de Verenigde Staten het gehele jaar door een stroom van rapporten aan diverse Congrescommissies. Vele rapporten bevatten commentaar op wetsvoorstellen. Merkwaardig is dat in de rapporten, uitgebracht door het Engelse Audit Department, geen aanbevelingen worden opgenomen.

De hoofdstukken VII en VIII geven een uitvoerige uiteenzetting van de belangrijkste opmerkingen welke in de gepubliceerde rap-

porten van een aantal landen voorkomen. Deze opmerkingen hebben o.m. betrekking op fraude, verspilling, „extravagance”, onvoldoende voorbereiding van projecten en het ontbreken van doelmatige controlebepalingen in contracten. Vele van de genoemde voorbeelden zijn zeer interessant en leerzaam, vooral die welke betrekking hebben op „extravagance” („overestimation of requirements is a perennial source of very great extravagance in public spending”) en op - wat genoemd worden - ongezonde projecten. Onvoldoende voorbereiding (planning, kostenraming etc.) van grote nieuwe investeringen vormen, aldus de schrijver, tegenwoordig de grootste bron van verspilling bij de overheid. Het behoort mede tot de taak van de externe controleur dergelijke gevallen aan het licht te brengen (door case-studies).

Eisen waaraan de auditors moeten voldoen. In de vier grote Westerse landen bestaan aanzienlijke verschillen in de eisen van opleiding en training van het personeel en de wijze van werving. In de Verenigde Staten wordt sedert 1950 op steeds grotere schaal gebruik gemaakt van gekwalificeerde accountants (certified public accountants), in dienst van de G.A.O.; in 1959 bedroeg hun aantal ca. 400. In Engeland gelden geen speciale hogere opleidingseisen. Met uitzondering van het hoofd behoren alle leidinggevende functionarissen van het Audit Department tot de „Executive class”, dus niet tot de hogere „Administrative class”. Voor de bezetting van belangrijke functies van de Franse Cour des Comptes komen in aanmerking afgestudeerden van de „Ecole Nationale de l'Administration” die de beste resultaten bereikt hebben. Zij hebben geen speciale controle-opleiding genoten. Het Bundesrechnungshof geeft, evenals dit in het algemeen voor de Höherer Dienst het geval is, voor de leidende functies de voorkeur aan juristen. In de laatste jaren is echter van verschillende zijden aangedrongen op aantrekkings van deskundigen op economisch gebied.

Verhouding controle-orgaan ten opzichte van de Uitvoerende Macht en de Wetgevende Macht. In de Verenigde Staten behoort het G.A.O. tot de Wetgevende Macht, van wie het talrijke opdrachten ontvangt. („The Comptroller-General is the servant of Congress”). Het Cour des Comptes in Frankrijk en het Bundesrechnungshof zijn onafhankelijk van zowel de Uitvoerende als de Wetgevende Macht. In Engeland is de onafhankelijkheid van het Audit Department van de Executieve

minder volledig, omdat deze het hoofd (Comptroller and Auditor General) benoemt en grote invloed kan uitoefenen op de omvang en de salariëring van het personeel. Een bijzonderheid is ook dat het Audit Department bepaalde werkzaamheden moet verrichten als onderdeel van de aan de Treasury opgedragen taak om financiële controle uit te oefenen op de andere departementen. Overigens is er een zeer nauwe samenwerking van het hoofd van het Audit Department met de Public Accounts Committee van het Lager Huis.

Het hier besproken boek heeft vele verdiensten. Het geeft een duidelijk beeld van de regelingen en de praktijk van „accountability and audit” in een aantal landen, in het bijzonder de vier grote Westerse landen. Behalve de tegenwoordige situatie wordt telkens ook in het kort de historische ontwikkeling geschetst. Verder bevat het een uitvoerige en van veel commentaar voorziene vergelijking tussen deze landen, waaruit blijkt dat in beginsel zich overal dezelfde problemen voordoen en dat de oplossing daarvan zich ten dele nog in een experimenteel stadium bevindt. Ten slotte is van belang dat de schrijver een krachtig pleidooi houdt om zowel aan de verantwoordingsplicht als aan de externe controle een zo ruim mogelijke inhoud te geven. Wat dit laatste betreft wordt de noodzaak van een materiële controle in de ruimste zin sterk beklemtoond en tevens bepleit dat alle instellingen, activiteiten etc. waarbij overheidsmiddelen betrokken zijn, onder de state-audit moeten vallen.

Met de beschouwingen en aanbevelingen van de schrijver kan ik in het algemeen instemmen. Mijn belangrijkste opmerkingen zijn de volgende.

Wat betreft de samenwerking tussen de externe controleur en de interne controleorganen geeft de schrijver een uiteenzetting van de door hem aanbevolen regeling die in Duitsland wordt toegepast. Hierbij wordt echter onvoldoende ingegaan op de belangrijke vraag aan welke voorwaarden moet worden voldaan ter verkrijging van een zo doelmatig mogelijke samenwerking. Verder wordt sterk de indruk gewekt dat de internal auditor zich tot een formele controle moet beperken (blz. 76). Over diens adviserende taak komen

we nauwelijks iets te weten. Sprekende over de public accountant zegt de schrijver dat diens verklaring bij een jaarrekening de technische juistheid der rekening en de afwezigheid van fraude omvat: „Certification is simply a matter of arithmetic and regularity” (blz. 260). „The fundamental idea is the prevention of fraud” (blz. 322). Deze beperkte doelstelling en het feit dat de particuliere accountant voor zijn werkzaamheden gehonoreerd wordt door de gecontroleerde, brengen mee - aldus de auteur - dat hij niet in aanmerking komt voor state-audit. Het behoefte geen betoog dat in Nederland een geheel andere opvatting bestaat over de taak, de verantwoordelijkheid en de onafhankelijkheid van de public-accountant. Met het vorenstaande zal wel in verband moeten worden gebracht dat de schrijver er niet voor geporteerd is om de werkzaamheden van de externe controleorganen te doen verrichten onder leiding van gekwalificeerde accountants, in dienst van die organen, zoals b.v. in de Verenigde Staten het geval is. De betekenis van de accountancy voor de state-audit slaat hij niet hoog aan. Naar zijn mening kan met een elementaire kennis van accountancy worden volstaan en is van meer betekenis een ruime kennis en ervaring op het gebied van de overheidsdienst, een kritische geest en common sense. Kennelijk baseert hij zich op een-naar onze maatstaven- wel zeer beperkt terrein van deskundigheid dat door de accountant wordt bestreken. Men vraagt zich in het licht van het vorenstaande af of een state-auditor, die beantwoordt aan de door de schrijver gestelde eisen, wel in staat is om te beoordelen of een administratieve organisatie voldoet aan de voorwaarden om een doeltreffende en efficiënte controle mogelijk te maken. Is hij in staat bedrijfseconomische problemen (die zich toch ook bij de tegenwoordige overheid veelvuldig voordoen) te beoordelen?

Afgezien van deze kritische opmerkingen ben ik van oordeel dat dit boek voor hen, die zich op de hoogte willen stellen van de problemen der controle bij de centrale overheid in de huidige tijd, door het vele materiaal en de interessante beschouwingen welke worden gegeven, zeer waardevol is. Voor zover mij bekend bestaat er geen ander werk dat met deze studie kan worden vergeleken.

W. J. Muhring - K. A. A. van Dorenmalen:

AUTOMATISERING

(oriëntatie op het gebied der informatieverwerking)

P. Noordhoff N.V., Groningen, 1966.
(198 pag. f 19,50)

door S. H. Waringa

Aan de literatuur op het gebied der automatisering van de informatieverwerking is wederom een Nederlandse publikatie toegevoegd. Het is welhaast een adembenemende arbeid de stroom van publikaties, die met dit onderwerp verband houden, en die in de vorm van boeken of tijdschriftartikelen verschijnen, bij te houden. Voor hen, die nog aan het begin van het verkrijgen van kennis op dat gebied staan, wordt het steeds moeilijker een redelijke keuze te maken uit het aanbod.

Immers, zoals de schrijvers van het hier besproken boek in het voorwoord schrijven, de literatuur is dikwijls of te elementair, of te theoretisch, of te specialistisch, waarbij m.i. komt dat de begrippen elementair en oppervlakkig niet altijd voldoende worden onderscheiden.

De beginner in het vak moet door „trial and error” tot schifting in het aanbod komen, verdoet daarmee kostbare tijd en loopt dan nog de kans op een zeer fragmentarische kennis.

De schrijvers Muhring en Van Dorenmalen, hebben deze moeilijkheid ervaren en konsipeerden hun boek teneinde de lakune op te vullen.

Volgens het „Ten geleide” hebben de schrijvers twee categorieën lezers op het oog gehad, nl. het personeel, dat in het veld der automatisering werkzaam zal zijn, en de groep personen, die behoefte heeft aan een algemene oriëntatie op het gebied der automatisering naast het globale inzicht, dat zij in die materie reeds heeft. Men moet na lezing van het boek constateren, dat de schrijvers er goed in zijn geslaagd de fuiken van te elementaire, te theoretische of te specialistische behandeling te ontgaan. Ondanks het feit, dat de behandelde onderwerpen een belangrijk deel van het veld dekken en de meest naar voren springende punten aan de orde worden gesteld, is het boek ook voor de beginner goed leesbaar gebleven. De lezer behoeft zich niet door een rijstebrijberg van technische details heen te worstelen om kennis te maken met een aantal essentiële vraagstukken, die inhaerent zijn aan

de automatisering van de informatieverwerking. Ik acht dit een winstpunt, omdat de entree tot de vraagstukken heel wat aantrekkelijker is dan in andere publikaties.

Natuurlijk vertoont het boek ook schoonheidsfouten, die niet altijd zijn te verklaren uit het feit, dat door de schrijvers de onderwerpen „op deugdelijke, zij het niet uitputtende wijze, aan de orde worden gesteld”. Zo worden hier en daar begrippen gehanteerd, waarbij men zich afvraagt in hoeverre een leek, of bijkans leek, daarmee overweg kan en de zin van dergelijke mogelijkheden of oplossingen nog kan begrijpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de op pagina 35 even aangeroerde instruktie-modifikatie en de op pagina 44 genoemde indexed sequential bestandsorganisatie. Beide begrippen komen niet uit de verf en blijven voor de beginners niet meer dan kreten. Met een paar regels meer tekst, met een schematische toelichting, zou ter plaatse heel wat gewonnen zijn.

Ik heb verder bij het lezen van het boek nog wel eens de vraag gesteld „waarom”, omdat hier en daar het gemis aan een motivering wordt gevoeld, juist waar het boek voor niet-insiders is bedoeld.

Uiteraard is de accountant belangstellend in hetgeen in de eerste paragraaf van hoofdstuk 9 over de controle-aspekten wordt geschreven. De paragraaf begint met de mededeling, dat bij een gemechaniseerde of geautomatiseerde administratie de controle bijzondere aandacht vraagt. Een nadere motivering van deze stelling wordt niet gegeven. Wat daarna wordt gezegd, nl. dat de controle moet zijn gericht op de juistheid en volledigheid van de informatieverwerking kan moeilijk duiden op het bijzondere van de geautomatiseerde administratie versus andere systemen. In wat dan volgt wordt m.i. te weinig aandacht besteed aan twee soorten controles, nl. die op de formele juistheid en volledigheid van de bewerking en die op de materiële juistheid. Baseert men zich uitsluitend op de werking binnen het rekencentrum, dan kan men stellen dat hier de formele juistheid doorslaggevend is en dat de materiële juistheid maar elders moet worden gekonstateerd. Helemaal vrede met die opvatting heb ik niet, want het rekencentrum biedt ook mogelijkheden tot onregelmatigheden. Ik wijs in dit verband op een uitlating op pagina 158 van het boek, waar staat dat het bijhouden van programma's (korrekties en kleine veranderingen daarin) bij kleine installaties de taak van de console-operateur kan zijn. Zo wordt - juist bij die installaties - een bron voor onregelmatigheden geopend, want waar liggen

de grenzen en wie beoordeelt of die wijzigingen geen onaanvaardbare doeleinden beogen. Het vraagstuk van de beveiliging van de programma's (pag. 137) komt - lijkt mij - door een dergelijke mogelijkheid nog al op een hellend vlak en de hash totalen bieden dan weinig of geen soulaas. Het blijft trouwens een open vraag hoe een dergelijke controle kan werken bij on line-real time toepassingen.

De behandeling van het vraagstuk bij telekommunikatie laat ook wel wat vragen onbeantwoord, omdat de schrijvers zich alleen bezig houden met het zonder fouten transporteren. Dit is maar één zijde van de medaille, nl. die van de akkuratess. Ik kan het met de schrijvers eens zijn, dat op dit laatste punt de computer het wint van elke andere wijze van verwerking, omdat de eenmaal vastgelegde spelregels systematisch en vrijwel onfeilbaar worden toegepast. De vraag voor de accountant is echter: wat is er in de spelregels vastgelegd en blijven zij ongewijzigd? Alleen aan het feit, dat hij eenmaal zou hebben gekonstateerd, dat de spelregels goed zijn, ontleent hij geen zekerheid dat ze ook worden toegepast.

Er zijn op het stuk van de accountantskontrolle wel meer opmerkingen te maken. Het feit, dat daarover een zeer uitgebreide literatuur bestaat, die ook nog steeds groeit, toont wel aan dat men dit aspekt niet, zoals in het boek, in een halve pagina kan afdoen. Er zou kunnen worden tegengeworpen, dat de schrijvers geen andere bedoeling hebben gehad dan de aandacht voor dit vraagstuk te vragen. Zij hadden m.i. dan beter kunnen volstaan met de opmerking, dat de accountant (intern of extern) een noodzakelijke medespeler is bij de opzet en wijziging van programma's. Het hoe en tot waar late men maar aan de accountant over, die uit hoofde van zijn functie een eigen verantwoordelijkheid draagt. De redactie van de bedoelde paragraaf zou aanleiding kunnen geven tot de opvatting, dat de accountant op een afstand moet worden gehouden en dat het kontakt opnemen met de accountantsafdeling in de praktijk meer een vriendelijk gebaar is, dan een verplichting.

Misschien interpreteer ik de bedoelingen van de schrijvers verkeerd - zij geven m.i. daartoe aanleiding - maar in de realiteit zijn de gesignaleerde opvattingen te konstateren en het is jammer dat het boek, wellicht ongewild, daaraan voedsel kan geven. Het gevaar, dat een rekencentrum een staat in de staat wordt is niet geheel fantasie.

Tot slot twee opmerkingen, die de essenties van het boek niet raken, maar meer betrek-

king hebben op een wel wat al te vlotte formulering.

In de eerste plaats de opmerking op pagina 94, inhoudende dat het vooronderzoek - d.i. het onderzoek inzake een bepaald gedeelte van het bedrijfsgebeuren en niet het zg. feasibility onderzoek vóór de installatie van een computer - verschilt van het organisatieonderzoek. Dit laatste zou volgens de schrijvers structureel zijn en afdeling-gebonden, want het zou gaan om een onderzoek naar bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de funktionarissen in diverse afdelingen en de vastlegging daarvan. Het wil mij voorkomen, dat hier een nogal verwrongen beeld van het organisatieonderzoek wordt gegeven. De aandacht zij er op gevestigd, dat automatisering de structuur van een organisatie wel eens sterk zou kunnen beïnvloeden, aan welk facet m.i. in het boek een paar woorden hadden mogen worden gewijd. De daaruit voortvloeiende komplikaties zouden best eens van meer betekenis kunnen zijn dan die van bijvoorbeeld de technische installering, in het bijzonder door het door de schrijvers terecht gesignaleerde afbreuk-risico (pag. 143).

De tweede opmerking betreft het op pag. 142 aanvangende gedeelte over de sociale aspecten. De schrijvers wijzen op de angst voor mogelijke werkloosheid, die mede een gevolg zou zijn van de „overdreven” overleveringen uit de dertiger jaren, „de tijd, waarin de angst voor de machine, die de wereld zou regeren, bijna tot massahysterie uitgroeide”. Terzijde wordt opgemerkt, dat het in die tijd toch wel niet de door de schrijvers genoemde draaibank en stoommachine met reguleur zullen zijn geweest die de angst veroorzaakten!

Ik ben van mening, dat in het boek de sociale en psychische invloeden van de massale werkloosheid in de dertiger jaren worden gebagatelliseerd.

De argumenten waarmee de schrijvers een mogelijke angstpsychose, veroorzaakt door de automatisering, trachten te voorkomen zijn uitermate zwak, zouden wel eens een averechtse werking kunnen hebben. Er staat bijvoorbeeld (cursivering van mij): „maar aan de andere kant kan men veel taakverschuivingen van het vrijgekomen personeel waarnemen”. En wat is de betekenis van: „Enerzijds is er meer lager personeel nodig voor invoerverzorging, codering en ponsen. Anderzijds neemt ook het aantal hogere functies toe, aangezien in toenemende mate beslissingen moeten worden genomen.”

Beiderlei groei in het aantal benodigde funktionarissen zou wel eens een vrome wens

kunnen zijn, gezien de wijzigingen in de methode van de invoer en de overneming van gepredetermineerde beslissingen door de computer.

De evaluatie van het boek is niet gemakkelijk. Ik vind het wat onevenwichtig. Waarschijnlijk is die onevenwichtigheid ontstaan doordat de schrijvers zich hebben willen wenden tot twee groepen van lezers, die echter naar mijn smaak geen van beide aan hun

trekken komen. Naast behartenswaardige opmerkingen bevat het boek minder geslaagde passages, van welke laatste in het voorgaande enkele werden besproken. Het is, zelfs voor twee doorgewinterde vaklieden als Muhring en Van Dorenmalen, blijkbaar een moeilijke opgave op het zeer brede terrein van de administratieve automatisering een boek te produceren, waarop weinig of niets valt aan te merken.